
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT (PFL) EM UMA HAMBURGUERIA: UM ESTUDO DE CASO

DOI: 10.5281/zenodo.14783239

Hugo Henrique Mendes Rodrigues¹

¹ Engenharia de Produção – Universidade Ceuma

E-mail: hugoh_mrodrigues@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8444230135927651>

Me. José Ribamar Santos Moraes Filho²

² Gestão da Produção Industrial - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

E-mail: ribbamarmoraes@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3778827762757288>

Me. André Pinto Morais³

³ Mestre em estruturas e materiais – COPPE / UFRJ

E-mail: andre_morais89@hotmail.com.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3049946693439614>

RESUMO: Com o crescimento do nível competitivo no mercado alimentício, especificamente no nicho de hamburguerias, as organizações ampliam a necessidade de se manter em alta perante os concorrentes e principalmente pelo grau de exigência do consumidor, melhorias nos processos são necessárias para que as organizações atinjam tais objetivos. Atrelado a isso, o presente trabalho teve como premissa reduzir o lead time da operação de produção da hamburgueria, através do mapeamento de processos da cozinha, por meio do diagrama de processos, analisando cada atividade com seus respectivos tempos e movimentos dos colaboradores. Posteriormente, foram especificadas as atividades em um mapofluxograma. Após as devidas análises, identificou-se os gargalos operacionais e, por intermédio do 5W2H, foi proposto um novo layout como solução. Deste modo, a aplicação do layout reduz o total de metros percorridos pelos colaboradores na operação e tempo de execução das atividades em 82,29 % e 12,20 %, respectivamente, proporcionando ganho de produtividade e otimização de processos.

Palavras-chave: Gargalos Operacionais; *Lead time*; Mapeamento de Processos.

1. INTRODUÇÃO

Em decorrência da alta exigência do consumidor no ramo alimentício e aumento significativo da concorrência entre as empresas, faz-se necessário encontrar maneiras que elevem o nível de produtividade, atrelado ao nível de qualidade do produto final, visando atender e até superar a expectativa do consumidor. Além disso, toda empresa necessita da redução de custos e otimização dos processos produtivos para se manter cada vez mais em alta no mercado.

Para que um empreendimento atinja um nível competitivo, é necessário realizar a reestruturação de processos, revisão dos procedimentos operacionais, até mesmo a análise do layout correto a ser implantado, dos quais tornaram-se cruciais para qualquer empreendimento que visa atingir alto nível de excelência. Para alcançar tais resultados, é necessário realizar uma análise crítica do estado atual, identificar e entender os principais gargalos do empreendimento e através da aplicação de ferramentas de Projeto de Fábrica e Layout (PFL) é possível mensurar diversos pontos com déficit dentro do negócio.

A crescente demanda do mercado impulsiona as empresas a buscarem soluções para os problemas encontrados nos processos produtivos. Partindo desse pressuposto, a utilização de determinadas ferramentas do PFL vem apresentando bons resultados nos processos produtivos de empresas do setor alimentício. Por meio da aplicação das ferramentas, é possível obter uma visão geral acerca do sistema produtivo, com o intuito de identificar gargalos enfrentados pela operação no dia a dia e que possui grande impacto negativo, tomando melhores decisões sobre como agir para tornar o processo produtivo mais eficiente, reduzindo ao máximo o tempo de operação de cada posto de trabalho e, conseqüentemente, reduzindo custos, além de proporcionar continuidade ao fluxo de produção.

As ferramentas advindas do PFL são capazes de mapear todos os pontos das atividades do processo de produção. No presente trabalho serão utilizadas algumas destas, tais como, diagrama de processos, mapofluxograma, cronoanálise e 5W2H, onde a aplicação irá identificar as lacunas existentes, abrindo espaço para otimização dos processos, visando o progresso na operação de produção de uma hamburgueria com foco em delivery.

O presente artigo justifica-se em contribuir para o alcance da otimização de sistemas produtivos em empresas de diversos setores, visto que a metodologia PFL possui vasta abrangência, sendo essencial sua aplicação em toda e qualquer organização. A relação homem-máquina e sua correta distribuição no ambiente de trabalho é de extrema importância, podendo levar um empreendimento ao fracasso ou ao topo dentre a competitividade existente no mercado.

Partindo desse pressuposto, o trabalho tem como objetivo geral aplicar determinadas ferramentas de Projeto de Fábrica e Layout (PFL) para obter redução do lead time da operação, tendo como objetivos específicos: mapear os processos da cozinha; identificar gargalos existentes e; propor recomendações para o alcance da otimização dos processos.

2. METODOLOGIA

De acordo com Vergara (2016) o tipo de pesquisa a ser utilizado possui grande importância, enfatizando sua conceituação e justificativa atrelado à pesquisa científica. Existem várias taxionomias de tipos de pesquisa de acordo com os critérios a serem utilizados, sejam eles quanto aos fins e quanto aos meios de investigação.

O presente artigo pode ser classificado como pesquisa explicativa aplicada, pois no decorrer do seu desenvolvimento, visa identificar os principais gargalos enfrentados pelo processo de produção na cozinha da hamburgueria. Fundamentado nisso, irá propor melhorias com o intuito de mitigar os problemas identificados.

Vale ressaltar que o trabalho possui natureza bibliográfica, pesquisa de campo e estudo de caso, de caráter quali-quantitativo. A fundamentação teórica foi desenvolvida com assuntos pertinentes à metodologia de PFL, citando algumas ferramentas utilizadas na aplicação da metodologia e descrevendo os tipos de arranjo físico. Posteriormente foi realizada a coleta de dados diante do processo produtivo em uma hamburgueria.

O desenvolvimento do trabalho foi dividido nas seguintes etapas: primeiramente foram realizadas visitas técnicas para conhecer as instalações da hamburgueria e o seu processo produtivo, durante 15 dias, no total de 5 visitas. Posteriormente, desenvolveu-se um diagrama de processos de forma detalhada, coletando o sequenciamento das etapas do processo de produção, obtendo o tempo de execução e quantidade de metros percorridos pelo colaborador para cada atividade. Com base nisso, foi elaborado um mapofluxograma para melhor entendimento do fluxo de atividades, relação entre colaboradores com diferentes atribuições e postos de trabalho perante a continuidade dos processos, tendo como base a visão geral da planta.

Por fim, através dos dados coletados, foram realizadas algumas análises do processo de produção atual da hamburgueria e alguns gargalos foram identificados, tais como: conflito no fluxo de produção entre os postos de trabalho, impossibilitando o fluxo contínuo dos processos, tempo excessivo na execução de atividades e deslocamento desnecessário dos colaboradores. Com o intuito de mitigar os problemas encontrados, foram propostas recomendações de melhoria através do desenvolvimento e aplicação do plano de ação 5W2H, visando reduzir o *lead time* da operação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Empresa em estudo

Trata-se de uma hamburgueria, com 1 ano e 4 meses de atuação no mercado. Seu

horário de funcionamento compreende das 18h30 às 23h00 e em seu portfólio a empresa disponibiliza 7 tipos de hambúrgueres, como acompanhamentos, batata frita e refrigerante. Atualmente conta com 7 colaboradores diretos, atuando na linha de produção e demais funções, e mais 8 colaboradores indiretos, sendo responsáveis pela entrega do produto.

As instalações e disposição dos postos de trabalho na cozinha se assemelham a um layout por produto, onde os postos de trabalho são posicionados seguindo um sequenciamento lógico de preparação e montagem dos hambúrgueres, porém, após algumas análises, foi identificado desorganização e alguns gargalos operacionais. A análise da hamburgueria possui ênfase no processo de produção como um todo, desde a preparação e reposição dos insumos necessários, até o fluxo de produção completo tendo o produto final sendo despachado para o delivery.

3.2 Mapeamento de processos

O mapeamento dos processos de produção por meio do diagrama de processos, possibilitou a obtenção dados confiáveis para realização das devidas análises. Foi construído um diagrama de processos de forma detalhada seguindo o padrão lógico de produção, com o sequenciamento de atividades, seus respectivos tempos de execução e quantidade de metros percorridos pelo colaborador. O quadro 1 representa o diagrama de processos da hamburgueria.

Quadro 1 – Diagrama de processos.

Descrição	Distância (metros)	Tempo (min)	Tipo de Atividade					Observações
			○	➡	D	□	▽	
1 Recebimento do pedido			○					Via sistema.
2 Repasse do pedido para a cozinha			○					Automaticamente direcionado para a cozinha por meio de uma impressora.
3 Verificação dos itens a serem preparados			○					Itens necessários para determinado pedido.
4 Transportar a batata do freezer até a fritadeira	1.113,75	32,25		➡				45 vezes ao dia – 24,75m e 43s por execução.
5 Preparo da batata		150	○					Em média 45 vezes por dia – 1 porção por vez e 3,35 min por execução.
6 Preparo do blend na churrasqueira		100	○					Capacidade média de 20 <i>blends</i> por remessa – 10 remessas / 10 min por execução.
7 Descanso do blend pronto		1			D			A remessa de 20 <i>blends</i> descansa em simultâneo.

8	Montagem do pedido		75	○					Em média 4 itens por vez/ Em média 50 execuções e 1,5 min/vez.
9	Empacotamento		17,5	○					Em média 3 itens por pacote/ 70 pacotes por dia – 15s por empacotamento.
10	Inspeção de pedidos		11,6				□		Em média 70 inspeções por dia – 10s por inspeção.
11	Despache	350	17,5	○					Em média 70 despaches por dia – 5m e 15s por despacho.
12	Reposição de carvão na churrasqueira	89,1	15		→				Em média 3 vezes por dia – 29,7m e 5 min por execução.
13	Reposição de blend	99	8,72		→				4 vezes ao dia – 24,75m e 130,8s por execução.
14	Reposição de molhos	55,5	4,9		→				3 vezes ao dia – 18,5m e 98s por execução.
15	Reposição de queijos	74	4		→				4 vezes ao dia – 18,5m e 60s por execução.
16	Reposição de salada	55,5	5		→				3 vezes ao dia – 18,5m e 100s por execução.
17	Reposição de embalagens	55	2		→				2 vezes ao dia – 27,5m e 60s por execução.
TOTAL		1.891,85	444,47						

Fonte: Autor (2025).

As informações contidas no diagrama de processos correspondem à produção de 200 hambúrgueres e 45 batatas, que fazem referência a média de produção diária em relação a distribuição de produção mensal da hamburgueria, respeitando o horário de funcionamento padrão. Cada atividade possui o seu tempo de execução e quantidade de metros percorridos pelo colaborador, a produção diária totaliza 1.891,85 metros percorridos e um tempo de 444,47 minutos. Vale ressaltar que os tempos foram coletados através da observação e ajuda dos colaboradores, as atividades foram devidamente cronometradas por 10 ciclos para que pudesse atingir um nível aceitável de confiabilidade.

Para melhor entendimento, por meio do mapofluxograma, desenhou-se o fluxo de produção sobre a planta da hamburgueria, conforme apresentado no apêndice.

3.3 Gargalos identificados

As ferramentas de PFL, diagrama de processos e mapofluxograma possibilitaram mapear o processo de produção da hamburgueria, proporcionando o entendimento e clareza

sobre o funcionamento de cada posto de trabalho e a correlação entre eles. Após as análises, foram identificados alguns gargalos críticos que impedem o fluxo de produção, ocasionam retrabalho, podendo tornar o processo mais custoso em alguns pontos. Os gargalos identificados estão elucidados conforme o quadro 2.

Quadro 2 – Identificação dos gargalos.

Identificação do gargalo	Descrição do gargalo
Insumos estocados no lugar incorreto	Insumos necessários para a produção diária estocados em diferentes lugares, com distâncias distintas, ocasionando a espera.
Movimentação desnecessária	Excesso de movimentação na reposição do estoque de produção e na produção de batata durante o expediente, pelo fato dos insumos não estarem disponíveis no devido lugar.
Transporte	Atividade que não agrega valor, transportar algo necessário para o processo de produção que deveria estar alocado mais próximo do processo.
Tempo excessivo na execução de atividades	No processo da batata frita, há um grande tempo de espera pelo fato do insumo estar alocado no freezer com uma distância de 24,75 m do seu local de preparo, assim como nas operações de reposições de carvão, molhos, queijo, salada, embalagens e blend, que também se encontram em um local inadequado em relação ao local de produção.
Conflito operacional entre postos de trabalho	Há conflito na execução das atividades do churrasqueiro e despachante de pedidos, eles se cruzam em alguns momentos, podendo ocasionar pequenos incidentes como, derrubar bandeja com blend pronto ou derrubar o pacote a caminho do despacho, gerando desperdício, retrabalho e possível atraso na entrega do pedido.
Retrabalho	Eventualmente o churrasqueiro e despachante de pedidos não conseguem evitar o acidente, há retrabalho para refazer a quantidade de blends perdida.
Layout incorreto	Existem vários pontos a serem melhorados quanto ao <i>layout</i> , a disposição dos postos de trabalho não proporciona fluxo contínuo de produção, o estoque é muito distante da operação, ocasionando tempo excessivo nas atividades e consequentemente atraso nos pedidos, a qualidade de trabalho do colaborador é reduzida, uma vez que ele necessita de deslocamento excessivo para executar uma tarefa simples.

Fonte: O Autor (2025).

3.4 Plano de ação para proposta de melhoria utilizando o 5w2h

Perante a análise do processo de produção e identificação dos gargalos, faz-se necessário propor melhorias para que a hamburgueria melhore seus processos e atinja um maior nível de excelência na sua operação, visando atender sua demanda com eficiência e elevar o nível de satisfação dos clientes em relação à sua prestação de serviços. Através da aplicação da ferramenta 5W2H desenvolveu-se um plano de ação com propostas de melhoria afim de mitigar os gargalos encontrados na operação, conforme elucidada o quadro 3.

Quadro 3 – Plano de ação 5W2H.

5W					2H	
O quê?	Por quê?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto Custa?
Reforma e ampliação do espaço operacional da hamburgueria	Mitigar os gargalos identificados através do mapeamento de processos, eliminando as atividades que não agregam valor à produção	Hamburgueria	Proprietário	15/01/2022	Projetando um novo layout com um arquiteto e executando a obra seguindo o projeto	R\$ 15.000,00
Organizar a área de estocagem de insumos, mudando para um local estratégico próximo do processo de produção	Evitar movimentação desnecessária, reduzir o tempo de execução das atividades e proporcionar mais qualidade de vida para os colaboradores	Cozinha/Área de estoque	Proprietário	15/01/2022	Executando o projeto de novo layout elaborado pelo arquiteto e dono da hamburgueria	R\$ 500,00
Reorganizar a linha de produção, para que se torne um layout em linha, com os postos de trabalho seguindo uma sequência lógica de atividades	Proporcionar fluxo contínuo de produção, corrigindo os conflitos operacionais, evitando desperdício, retrabalho e atraso dos pedidos	Linha de Produção	Proprietário	15/01/2022	Executando o projeto de novo layout elaborado pelo arquiteto e dono da hamburgueria	R\$ 1.000,00

Fonte: O Autor (2025).

Através do plano de ação 5W2H, foi possível organizar em um quadro simples e objetivo as propostas de melhoria para a hamburgueria, contendo as principais informações a nível gerencial em relação às propostas, respondendo as seguintes perguntas: o que será feito, por qual motivo, onde será executado, por quem será executado, qual a data prevista, como será feito e quanto irá custar.

3.5 Projeção de melhoria de layout

A partir dos gargalos identificados no processo de produção da hamburgueria, foi elaborada uma proposta de melhoria, que consiste na projeção de um novo layout para o processo de produção, eliminando os gargalos em relação a movimentação desnecessária e tempo excessivo de execução das atividades, elevando a qualidade de vida dos colaboradores no processo, uma vez que não será necessário um alto índice de movimentação por eles, proporcionando fluxo contínuo para a produção. Com a aplicação do novo layout será possível reduzir ou eliminar desperdício e retrabalho que há no layout atual. O arranjo físico elaborado segue o sequenciamento de atividades sem que haja interrupções, conforme o apêndice.

3.6 Diagrama de processos do layout proposto

Com a proposta de melhoria de implementação de um novo layout, a hamburgueria poderá obter ganhos consideráveis no seu processo de produção, desenvolveu-se um novo

diagrama de processos a partir de simulações das atividades, vislumbrando a operação no *layout* proposto, conforme o quadro 4.

Quadro 4 – Diagrama de processos do *layout* proposto.

Descrição		Distância (metros)	Tempo (min)	Tipo de Atividade					Observações
				○	➡	D	□	▽	
1	Recebimento do pedido			○					Via sistema.
2	Repasse do pedido para a cozinha			○					Automaticamente direcionado para a cozinha por meio de uma impressora.
3	Verificação dos itens a serem preparados			○					Itens necessários para determinado pedido.
4	Transportar a batata do freezer até a fritadeira	175,5	14,25		➡				45 vezes ao dia – 3,9m e 19s por execução.
5	Preparo da batata		150	○					Em média 45 vezes por dia – 1 porção por vez e 3,35 min por execução.
6	Preparo do blend na churrasqueira		100	○					Capacidade média de 20 <i>blends</i> por remessa – 10 remessas / 10 min por execução.
7	Descanso do blend pronto		1			D			A remessa de 20 <i>blends</i> descansa em simultâneo.
8	Montagem do pedido		57,8	○					Em média 6 itens por vez/ Em média 34 execuções e 1,7 min/vez.
9	Empacotamento		17,5	○					Em média 3 itens por pacote/ 70 pacotes por dia – 15s por empacotamento.
10	Inspeção de pedidos		11,6				□		Em média 70 inspeções por dia – 10s por inspeção.
11	Despache		7	○					Em média 70 despaches por dia – 6s por despacho.
12	Reposição de carvão na churrasqueira	31,5	11,7		➡				Em média 3 vezes por dia – 10,5m e 3,9 min por execução.
13	Reposição de blend	25,2	6		➡				4 vezes ao dia – 6,3m e 90s por execução.
14	Reposição de molhos	30,9	4,25		➡				3 vezes ao dia – 10,3m e 85s por execução.
15	Reposição de queijos	41,2	3,4		➡				4 vezes ao dia – 10,3m e 51s por execução.

16	Reposição de salada	30,9	4,55						3 vezes ao dia – 10,3m e 91s por execução.
17	Reposição de embalagens		1,16	○					2 vezes ao dia – 35s por execução.
TOTAL		335,2	390,21						

Fonte: Autor (2025).

As informações contidas no novo diagrama de processos correspondem à mesma produção do diagrama de processos atual, 200 hambúrgueres e 45 batatas, referentes a média de produção diária em relação a distribuição de produção mensal da hamburgueria. Em comparação com o diagrama de processos do *layout* atual, nota-se que em várias atividades, os tempos cronometrados e quantidade de metros percorridos reduziram de forma considerável, significando ganho em produtividade, melhores condições de trabalho para o colaborador, tornando o processo de produção mais enxuto e contínuo.

Vale ressaltar que após a implementação do *layout* proposto, o tempo e quantidade de metros percorridos em cada atividade podem sofrer uma pequena alteração, visto que o novo diagrama foi elaborado a partir de simulações, existindo uma pequena margem de erro em relação às medidas.

Estão marcadas na cor vermelha as atividades que tiveram impacto positivo em relação ao processo de produção do *layout* atual, vale ressaltar que das 17 atividades, 9 alcançaram resultado positivo, representando 52,94 %. O somatório de todas as atividades totaliza 335,2 metros percorridos pelos colaboradores e 390,21 minutos de operação. A atividade reposição de embalagens representa um transporte no *layout* atual, entretanto se torna uma operação no *layout* proposto, pois não há mais deslocamento para executar a atividade.

3.7 Quadro comparativo entre os dois layouts

Através da análise entre os dois diagramas de processos, é notório uma diferença vantajosa do *layout* proposto em relação ao atual, visto que há redução de tempos e movimentos em 9 das 17 atividades da produção diária da hamburgueria. Por intermédio do quadro 5, consolidou-se de forma detalhada as informações contendo tempo de execução e metros percorridos em cada atividade.

Quadro 5 – Quadro comparativo de tempos e movimentos.

Atividade	Layout atual		Layout proposto	
	Distância em metros	Tempo em min	Distância em metros	Tempo em min
Transporte da batata até o freezer	1.113,75	32,25	175,5	14,25
Montagem do pedido	0	75	0	54,4
Despache	350	17,5	0	7
Reposição de carvão na churrasqueira	89,1	15	31,5	11,7
Reposição de blend	99	8,72	25,2	6
Reposição de molhos	55,5	4,9	30,9	4,25
Reposição de queijos	74	4	41,2	3,4
Reposição de salada	55,5	5	30,9	4,55
Reposição de embalagens	55	2	0	1,16
Total	1.891,85	444,47	335,2	390,21

Fonte: O Autor (2025).

O tempo de execução e total de metros percorridos foram reduzidos em todas as atividades, algumas mais relevantes que outras, nota-se que a atividade de transporte da batata até o freezer apresenta maior criticidade, por ser a que contém maior movimentação e tempo de execução durante o expediente, apresentando uma redução de grande relevância na movimentação e tempo utilizado durante a execução. A necessidade de deslocamento deixou de existir em 2 atividades no *layout* proposto, sendo o despacho com maior ênfase, antes 350 m e posteriormente sem deslocamento para a execução, e reposição de embalagens, que eliminou 55 metros de deslocamento.

Complementando as informações contidas no quadro 6, o quadro 10 contém a comparação final em relação aos ganhos com a implementação do *layout* proposto.

Quadro 6 – Ganhos.

Quadro comparativo		
Layout	Metros (total)	Minutos (total)
Atual	1.891,85	444,47
Proposto	335,2	390,21
Melhoria		
Redução (distância e tempo)	1.556,65	54,26
Percentual de ganho	82,29%	12,20%

Fonte: O Autor (2021).

A partir da implementação do *layout* proposto é possível obter ganhos consideráveis, reduzindo 1.556,65 metros na movimentação dentre a realização das atividades, que representa 82,29 % de ganho em comparação com o *layout* atual. Há também redução de 54,26 minutos na execução das atividades, representando 12,20 % em ganho de tempo que pode ser reaproveitado em outras atividades, otimizando a produção.

4. CONCLUSÃO

Através deste estudo, tornou-se possível conhecer o processo de produção da referida hamburgueria, tendo como objetivo a aplicação de ferramentas de Projeto de Fábrica e *Layout* para obter a redução do *lead time* da operação, por meio do mapeamento de processos da cozinha, identificação de gargalos operacionais e proposta de melhoria para alcance da otimização dos processos.

A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho foi de cunho satisfatório, visto que foi possível alcançar os resultados esperados, através de visitas técnicas no espaço operacional da hamburgueria, desenvolvimento do diagrama de processos que coletou informações importantes, como sequenciamento de atividades, tempo de execução e deslocamento para cada atividade, detalhamento a partir da construção do mapofluxograma, possibilitando um olhar geral do processo sobre a planta do local. Por fim, a aplicação do 5W2H após a análise dos dados obtidos foi satisfatório, com a proposta de melhoria que consiste na implementação de um novo *layout* para mitigar os gargalos identificados.

Após a proposta de implementação de um novo *layout*, tornou-se possível realizar a comparação dos diagramas de processos dos *layouts* atual e proposto, apresentando 82,29 % de melhoria em relação a quantidade de metros percorridos pelos colaboradores atualmente durante o processo, e 12,20 % de ganho em tempo na execução das atividades.

Para estudos futuros, recomenda-se a revisão dos processos de produção analisando pela ótica dos equipamentos utilizados, especificamente sobre capacidade e potência de cada um diante da demanda, sendo possível otimizar ainda mais o processo quando elevamos a capacidade de produção. Para isso, faz-se necessário um estudo aprofundado da relação maquinário e demanda.

Por fim, conclui-se que as ferramentas de Projeto de Fábrica e *Layout* possuem grande potencial de análise e resolução de problemas operacionais em processos de produção das organizações em geral, é de suma importância que a empresa tenha consciência de que processos devem ser melhorados para atingir maior nível de satisfação dos clientes, podendo reduzir custos, eliminar retrabalho, elevar o nível de produtividade, aumentar a lucratividade e alavancar pontos diferenciais em relação ao mercado concorrente do seu nicho.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, M. R.; PONTES, H. L. J. **Gestão de Processos e Técnicas de Produção Enxuta**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016.

CHIAVENATO, I. **Gestão da Produção: uma Abordagem Introdutória**. 3. ed. Barueri: Manole, 2014.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **A Administração da Produção e de Operações**. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

DEDMD. **Projeto de Fábrica e Instalações Industriais**. 2019. Disponível em: <http://dedmd.com.br/validacao/2019_1/PROJETO%20DE%20F%C3%81BRICA%20E%20INSTALA%C3%87%C3%95ES%20INDUSTRIAIS/Unidade%201/s1/>. Acesso em: 10 set. 2021.

FARIAS, L. M. S. **Proposta de otimização de layout em uma indústria de médio porte do ramo de confecções da cidade de Campina Grande–PB–um estudo de caso**. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2013.

LAGE, J. M. **Mapeamento de Processos de Gestão Empresarial**. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016.

NARANJE, V.; REDDY, P. V.; SHARMA, B. K. *Optimization of Factory Layout Design Using Simulation Tool*. In: 2019 IEEE 6th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA). IEEE, 2019.

NEUMANN, C.; SCALICE R. K. **Projeto de Fábrica e Layout**. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2015.

NOVIDA. **Cronoanálise: o estudo de tempos e movimentos**. 2021. Disponível em: <<https://www.novida.com.br/blog/cronoanalise/>>. Acesso em: 18 set. 2021.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. **Administração da Produção: Operações Industriais e de Serviços**. Curitiba: UnicenP, 2007.

SILVA, L. C. Arranjo Físico: **Proposta de Reformulação do Arranjo Físico de uma Empresa do Setor Metalúrgico**. Ituiutaba: UFU, 2019. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Engenharia de Produção) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 2019.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SQUILLANTE, JUNIOR. R. **Projeto de Fábrica e Instalações Industriais**. Londrina: Educacional S.A, 2019.

VERGARA, S. C. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

VOITTO. **O que é 5W2H e como utilizá-lo no planejamento estratégico pessoal e profissional**. 2021. Disponível em: <<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-5w2h>>. Acesso em: 15 set. 2021.

WILDAUER, E. W.; WILDAUER, L. D. B. S. **Mapeamento de Processos: Conceitos**,

Técnicas e Ferramentas. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015.

APÊNDICE A

LEGENDA	
	Transporte da batata até o freezer
	Reposição de carvão na churrasqueira
	Reposição de blend
	Reposição de molhos / queijos / salada
	Reposição de embalagem
	Despache do produto final
	Operação
	Transporte
	Espera
	Inspecção
	Estocagem

Etapas do processo	
1	Recebimento de pedido
2	Repassa o pedido para a cozinha
3	Verificação dos itens a serem preparados
4	Transportar batata do freezer até a fritadeira
5	Preparo da batata
6	Preparo do blend na churrasqueira
7	Descanso do blend pronto
8	Montagem do pedido
9	Empacotamento
10	Inspecção de pedidos
11	Despache
12	Reposição de carvão na churrasqueira
13	Reposição de blend
14	Reposição de molhos
15	Reposição de queijos
16	Reposição de salada
17	Reposição de embalagem

APÊNDICE B

LEGENDA	
	Transporte da batata até o freezer
	Reposição de carvão na churrasqueira
	Reposição de blend
	Reposição de molhos / queijos / salada
	Reposição de embalagens
	Despache do produto final
	Operação
	Transporte
	Espera
	Inspeção
	Estocagem

Etapas do processo	
1	Recebimento de pedido
2	Repasse do pedido para a cozinha
3	Verificação dos itens a serem preparados
4	Transportar batata do freezer até a fritadeira
5	Preparo da batata
6	Preparo do blend na churrasqueira
7	Descanso do blend pronto
8	Montagem do pedido
9	Empacotamento
10	Inspeção de pedidos
11	Despache
12	Reposição de carvão na churrasqueira
13	Reposição de blend
14	Reposição de molhos
15	Reposição de queijos
16	Reposição de salada
17	Reposição de embalagens